

Laboratórna Diagnostika, XXVIII, 1, 2023: 40–48

METABOLOMIKA: POTENCIÁLNY NÁSTROJ VČASNEJ DIAGNOSTIKY NEURODEGENERATÍVNYCH OCHORENÍ METABOLOMICS: THE POTENTIAL TOOL IN EARLY DIAGNOSIS OF NEURODEGENERATIVE DISEASES

Andrea Leškaničová, Patrik Šimko, Nicol Urbanská, Terézia Kisková

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta

Ústav biologických a ekologických vied, Košice

andrea.stafurikova@gmail.com

SÚHRN

Neurodegeneratívne ochorenia zahŕňajú širokú škálu stavov, ktoré sú výsledkom progresívneho poškodenia buniek a dráh a štruktúr nervového systému, ktoré sú nevyhnutné pre mobilitu, koordináciu, vnímanie či kogníciu. Neurodegeneratívne ochorenia postihujú milióny ľudí na celom svete. Napriek závažnej progresii a dlhodobom trvaní doposiaľ neexistuje žiadny spoľahlivý diagnostický nástroj, ktorý by dokázal stanoviť diagnózu v rannom štádiu ochorenia, kedy je ešte možnosť zvrátiť alebo aspoň spomaliť priebeh ochorenia. Rovnako doposiaľ neexistuje účinný liek na väčšinu týchto zložitých neurologických ochorení. Metabolomika patrí v súčasnosti k intenzívne vyhľadávaným diagnostickým nástrojom, pretože metabolity a ich koncentrácie priamo odrážajú základnú biochemickú aktivitu, stav buniek a tkanív a teda celkový momentálny fenotyp organizmu. Vzhľadom na to, že koncentrácie voľných metabolitov ovplyvňujú a sú ovplyvňované rýchlosťou metabolickej reakcie, je metabolický profil „odtlačkom“, ktorý poskytuje pohľad na *in vivo* enzymatickú aktivitu organizmu. V biológii sa zameriava na objasnenie dynamiky metabolických dráh a odhaľovanie komplexných molekulárnych mechanizmov prebiehajúcich v zdravom aj patologickom tkanive/organizme. V tejto práci poskytujeme základný prehľad o metabolických zmenách, ktoré nastávajú pri vybraných neurodegeneratívnych ochoreniach.

Kľúčové slová: neurodegenerácia; neurodegeneratívne ochorenie; metabolizmus; biomarker

ABSTRACT

Neurodegenerative diseases include a wide range of conditions that result from progressive damage of the cells, pathways, and structures of the nervous system that are essential for mobility, coordination, perception, or cognition. Neurodegenerative diseases affect millions of people over the world. Despite a rapid progression and a long-term duration, there is still no reliable diagnostic tool that could establish a diagnosis in the early stages of the disease, when there is still a chance to reverse or at least slow down the course of the disease. Likewise, there is still no effective cure for most of neurological diseases. Metabolomics currently belongs to the most intensively studied diagnostic tools because metabolites and their concentrations directly reflect the biochemical activity and the state of cells and tissues, and thus the overall current phenotype of the organism. Since the concentrations of free metabolites affect and are affected by the rate of the metabolic reaction, the metabolic profile is a „fingerprint“ that provides insight into the *in vivo* enzymatic activity of the organism. It focuses on clarifying the dynamics of metabolic pathways and revealing complex molecular mechanisms running in both healthy and pathological tissue/organisms. In this work,

we provide a basic overview of the metabolic changes, that occur in selected neurodegenerative diseases.

Key words: neurodegeneration; neurodegenerative disease; metabolism; biomarker

Neurodegeneratívne ochorenia

Pri neurodegeneratívnych ochoreniach charakteristicky dochádza k progresívnej strate populácií neurónov, čo je v kontraste so statickými stratami neurónov v dôsledku metabolických alebo toxických porúch. Takéto choroby sa môžu klasifikovať podľa primárnych klinických znakov, anatomického rozloženia neurodegenerácie alebo podľa hlavných molekulárnych abnormalít (D u g g e r, D i c k s o n, 2017). Je ich možné klasifikovať podľa klinických prejavov, pričom najbežnejšie sú poruchy extrapyramidálneho a pyramídálneho pohybu, kognitívne poruchy a poruchy správania. Zvyčajne sú definované špecifickou akumuláciou proteínov a anatomickou zmenou. Počas nich dochádza k mnohým procesom spojeným s progresívnou neuronálnou dysfunkciou až smrťou neurónov, ako je proteotoxický stres a jeho sprievodné abnormality v ubiquitín – proteazomálnych a autofagozomálnych systémoch, oxidačný stres, programovaná smrť buniek či zápal neurónov (E v i d e n t e et al., 2011, A r m s t r o n g et al., 2013, D u g g e r et al., 2014). V súčasnosti však nie sú známe diagnostické biomarkery, s výnimkou zriedkavých prípadov, pomocou ktorých je možné preukázať, že príčinou je genetická mutácia (G h a s e m i, B r o w n, 2018, H i n z, G e s c h w i n d, 2017). Špecifické biomarkery *in vivo*, vrátane markerov biofluidného a molekulárneho zobrazovania, sú preto hlavnou prioritou súčasného výskumu (J o h n s o n et al., 2016, Seeley, 2017). Pre ich komplexné porozumenie je potrebné aktivitu centrálnej nervovej sústavy (CNS) vnímať ako koordinovanú interakciu molekulárnych sietí rôznych oblastí mozgu. Funkčná úloha a vlastnosti mozgových oblastí sú synergické a komplementárne, ale nie sú lineárne závislé, čo si vyžaduje ich objasnenie a interpretáciu prístupmi systémovej biológie. Vysoko kvantitatívna povaha „omických“ štúdií posúva výskum mozgu vpred (A s s o c i a t i o n et al., 2013).

Parkinsonova choroba

Parkinsonova choroba (Parkinson's disease, PD) je progresívna neurologická porucha postihujúca približne 1 % ľudí vo veku nad 60 rokov (de L a u, B r e t e l e r, 2006,

H a v e l u n d et al., 2017b), charakterizovaná stratou veľkého počtu motorických a nemotorických funkcií, ktoré môžu ovplyvniť fungovanie človeka v rôznom rozsahu (J a n k o v i c, 2008). Existujú 4 hlavné znaky PD: tremor v pokojovom stave, rigidita, akinézia alebo bradykinézia a posturálna nestabilita (J a n k o v i c, 2003). Diagnóza PD sa momentálne opiera najmä o klinické príznaky, anamnézu a reakciu na dopaminergnú liečbu, čo vedie vo vysokej miere k chybnéj diagnóze v klinickej praxi (N a g e s h B a b u et al., 2018, R i z z o et al., 2016). Okrem toho klinické prejavy pacientov s PD značne zaostávajú za patologickým stavom zmeny mozgu (T r e z z i et al., 2017). Preto je veľká výzva nájsť vhodné markery, ktoré by pomohli spoľahlivo určiť diagnózu v ranom štádiu ochorenia. Keďže PD je multifaktoriálna choroba, je pravdepodobné, že k jej patogenéze môže prispievať viacero mechanizmov. Aj napriek desaťročiam výskumu stále nie je základná etiopatogenéza PD úplne objasnená. Vzhľadom na nedostatok znalostí o mechanizmoch, ktoré regulujú nástup a progresiu patológie choroby, sa vyvíjajú nové prístupy zamerané na objavenie konkrétnych biomarkerov, ktoré ponúkajú presnejšiu diagnostiku a lepšie monitorovanie progresie PD. Okrem toho, identifikácia spoľahlivých markerov by mohla viesť k vývoju nových liekov, čo by mohlo zvrátiť neurodegeneráciu a progresiu PD (S h a o, L e, 2019).

Metabolomické štúdie pacientov s Parkinsonovou chorobou

Väčšina metabolomických štúdií sa vykonáva použitím vzoriek krvnej plazmy alebo séra. Je to pravdepodobne v dôsledku svojej minimálnej invazívnej povahy a relatívne ľahkej dostupnosti vzoriek krvi (S h a o, L e, 2019). Rozdiel v metabolitoch medzi pacientmi s PD a kontrolami možno zhrnúť do skupín aminokyselín (AMK), mastných kyselín, acylkarnitínov, lipidov, purínov, organických kyselín a cukrov, ktoré sú súčasťou metabolizmu aminokyselín s rozvetveným reťazcom (BCAA), metabolizmu tryptofánu, lipidov, energetického metabolizmu, metabolizmu purínov a oxidačného stresu/cesty redoxnej homeostázy. V poslednej dobe štúdie preukázali tiež dysreguláciu v metabolickej dráhe kynurenínu u pacientov s PD (C h a n g et al., 2018, Han et al., 2017). Veľa biologických a klinických štúdií tiež uvádza urát ako sľubný biomarker pre vyhodnotenie rizika, diagnostiky a prognózy PD. V cerebrospinálnom moku (CSF) aj krvi u pacientov s PD bola objavená výrazne zvýšená hladina močoviny v porov-

naní s kontrolami (A s c h e r i o et al., 2009, C i p r i a n i et al., 2010). Avšak vysoká hladina močoviny môže tiež naznačovať pomalší priebeh choroby (C i p r i a n i et al., 2010, S c h w a r z s c h i l d et al., 2008). Ako dôležitý endogénny antioxidant, môže jej vysoká hladina prispieť k boju proti oxidačnému stresu u PD (van der B r u g et al., 2015). Zároveň hladina N8-acetyl spermidínu môže byť prediktívnym markerom pre fenotyp rýchlej motorickej progresie, ktorý môže poskytnúť novú stratégiu na oddialenie alebo spomalenie progresie PD (R o e d e et al., 2013). Z metabolomických zistení tiež vyplýva, že plazmatické metabolické profily serínu, purínu, mastných kyselín, polyamínov a metabolitov, asociovaných s metabolizmom tryptofánu, vykazujú vysokú koreláciu s progresiou PD (C h a n g et al., 2018, H a v e l u n d et al., 2017a). Vzhľadom na ľahkú dostupnosť a neinvazívny postup sú vzorky moču taktiež ideálnym zdrojom pre analýzy. Štúdie PD v moči boli zamerané predovšetkým na hodnotenie markerov oxidačného stresu (S a t o et al., 2005, B o l n e r et al., 2011, H i r a y a m a et al., 2011). Vystavenie reaktívnym a oxidačným druhom môžu byť bázy DNA hydroxylované a oxidované. 8-hydroxy-2-deoxyguanozín (8-hydroxy-2-deoxyguanosine, 8-OHdG) a 8-hydroxyguanozín (8-hydroxyguanosine, 8-OHG) sú dva z najvýznamnejších produktov poškodenia DNA (G m i t t e r o v á et al., 2009). Výsledný 8-OHdG sa môže vylúčiť močom bez ďalšieho metabolizmu, čo sa považuje za ukazovateľa oxidačného poškodenia DNA (B o l n e r et al., 2011). Štúdie preukázali zvýšené hladiny 8-OHdG v substantia nigra mozgu (A l a m et al., 1997) ako aj v sére a CSF u pacientov s PD (K i k u c h i et al., 2002). Okrem toho vykazuje úroveň 8-OHdG v moči postupné zvyšovanie s postupujúcou PD, čo naznačuje, že môže byť užitočným markerom pre sledovanie progresie ochorenia (S a t o et al., 2005).

Alzheimerova choroba

Alzheimerova choroba (Alzheimer's disease, AD) je najčastejšou formou duševnej poruchy ľudí v neskoršom veku (S e l k o e, 2001). Predpokladá sa, že v najbližších 50 rokoch sa jej prevalencia strojnásobí [194]. Ide o chronické neurodegeneratívne ochorenie, ktoré sa často začína pomaly a nenápadne a postupom času sa prudko zhoršuje (B u r n s, I l l i f f e, 2009, M e n d e z, 2012). Najbežnejším skorým príznakom sú problémy so zapamätávaním nedávnych udalostí. Ako choroba postupuje, medzi príznaky sa postupne pridávajú problémy s rečou, dezorientácia,

zmeny nálady, strata motivácie, nevládanie starostlivosti o seba a problémy so správaním (B u r n s, I l l i f f e, 2009). Postupne sa strácajú telesné funkcie, čo nakoniec vedie k smrti (A m a n z a d e h et al., 2019). Aj keď sa rýchlosť progresie môže značne meniť, typická dĺžka života po stanovení diagnózy je 3–9 rokov (T o d d et al., 2013). AD ovplyvňuje CNS, čo vedie k deštrukcii a atrofii mozgovej kôry, a to najmä v tých oblastiach, ktoré súvisia s mentálnymi funkciami (F r a n c i s et al., 1999). Klinicky je AD charakterizovaná prítomnosťou intracelulárnych neurofibrilárnych spleť zložených z hyperfosforylovaných tau proteínov (G r u n d k e - I q b a l et al., 1986) a peptidových agregátov vo forme extracelulárnych amyloidových plakov (J a r r e t t et al., 1993) a amyloidových infiltrátov v mozgovej vaskulatúre (S u z u k i et al., 1994). Tieto formácie sa považujú za kľúčové faktory pri neuronálnej dysfunkcii a smrti buniek (C a l i s s a n o et al., 2009). Ďalšími neuropatologickými znakmi AD sú strata a/alebo dysfunkcia synapsí, znížený metabolizmus neurónov a strata viacerých neurotransmitterových systémov (S e l k o e, 2001). Ako choroba postupuje do kortikálnych oblastí mozgu, zhoršuje sa dlhodobá pamäť a bežné schopnosti vrátane sémantickej pamäte a pozornosti, čo vedie k syndrómu demencie (N e s t o r et al., 2004). Na liečbu AD však neexistuje žiadny liek. Súčasne dostupné lieky ponúkajú iba relatívne malú symptomatickú výhodu, ale svojou povahou stále ostávajú paliatívne (B i r k s, H a r v e y, 2018).

Metabolické štúdie pacientov s Alzheimerovou chorobou

Za účelom detekcie potenciálnych metabolitových biomarkerov AD v plazme porovnali L i a kol. 20 kontrolných a 20 pacientov s AD. Štatistická analýza ukázala výrazné zmeny v tryptofáne, rôznych lyzofosfatidylcholínach (lysofosfatidylcholines, lysoPC) a sfingozínoch (L i et al., 2010). T a n g a kol. (T a n g et al., 2016) pozorovali metabolizmus AD na myšacom modeli. Zistili, že v porovnaní s kontrolnými skupinami boli najviac narušené metabolické dráhy aromatických AMK. Pozorovali zvýšené hladiny N-acetylvaniľalanínu, 3-metoxytyrozínu a 3-metyldioxyindolu a zároveň znížené hladiny antranilátu a xanturenátu v moči AD myší. Tryptofán je metabolicky degradovaný odlišnými cestami, ktoré vytvárajú serotonin a kynurenín. Kynurenínová dráha je hlavnou katabolickou dráhou tryptofánu pri tvorbe nikotínamid adenín dinukleotidu (nucotinamide adenine dinucleotide, NAD+), ktorá je

nevyhnutná pre normálnu funkciu mitochondrií a rovnako slúži ako faktor pre mnohé biochemické reakcie (Di Stefano et al., 2013). Serotonínová dráha plní veľmi dôležitú funkciu, pretože produkuje intermediárne metabolity ako N-acetylserotonín alebo melatonín, so širokým účinkom ako neurotransmitery, neuromodulátory a antioxidanty (Rodríguez et al., 2012). Preto môže nerovnováha medzi aktivitou kynurenínu a serotonínu v katabolizme tryptofánu hrať kľúčovú úlohu pri patogenéze AD (Ruddick et al., 2006). Štúdia Tang a kol. (Tang et al., 2016) preukázala, že podiel tryptofánu metabolizovaného serotonínovou dráhou sa významne zvýšil, čo dokazuje produkcia väčšieho množstva metabolitu tejto dráhy N-acetylserotonínu, pravdepodobne na získanie neuroprotektie (Bachurin et al., 1999). Naopak podiel metabolizmu tryptofánu na tvorbu NAD⁺ prostredníctvom kynurenínovej dráhy sa významne znížil, o čom svedčí nižšia koncentrácia antranilátu a xanturenátu (Tang et al., 2016). V súlade s tým sa zistilo, že potravinový doplnok, ktorý slúži ako NAD⁺ prekurzor, kyselina nikotínová, má priaznivý vplyv na vývoj AD a spôsobuje oneskorenie nástupu prejavov choroby (Morris et al., 2004). Voľné AMK sa považujú za dôležité molekuly vo funkcii receptora pre neurotransmisiiu a sú zapojené do neurotoxicity (Advokat, Pellegrin, 1992). Samakashvili a kol. určili zmeny AMK v progresii AD. S progresiou AD boli spojené znížené hladiny arginínu, kyseliny glutámovej, kyseliny asparágovej a lyzínu a zvýšené hladiny kyseliny gama-aminomaslovej (Samakashvili et al., 2011). Tieto AMK boli zároveň navrhnuté ako potenciálne skoré biomarkery AD (Jacak et al., 2010). Czech a kol. porovnávali vzorky pacientov s AD s kontrolnými skupinami pričom zistili, že cysteín, uridín, kortizol, 3-metoxy-4-hydroxyfenylglykol, dopamín, noradrenalín a normetanefrín boli významne odlišné. Neskôr pomocou diskriminačnej analýzy stanovili cysteín a uridín ako najspoľahlivejšie metabolity, predikujúce AD (Czech et al., 2012). Posúdenie metabolických zmien súvisiacich so začiatkom a vývojom AD by mohlo zlepšiť diagnostiku a monitorovanie AD, a dokonca pomôcť vyhodnotiť riziko vzniku ochorenia u zdravých ľudí, prípadne detegovať pacientov v prodromálnom stave ochorenia. Skúmanie skorých biomarkerov AD by mohlo zlepšiť naše chápanie patofyziológie a vývoj nových terapeutických postupov na odvrátenie patológie a progresie AD (Gibregiorgis, Powers, 2012).

Huntingtonova choroba

Huntingtonova choroba (Huntington's disease, HD) je zriedkavá neurodegeneratívna porucha CNS, charakterizovaná nedobrovoľnými pohybmi, poruchami správania, psychiatrickými poruchami a demenciou. Prevalencia v Európe sa odhaduje na 1/10 000–120 000. Priemerný vek nástupu príznakov HD je 30–50 rokov. V niektorých prípadoch sa začína prejavovať už pred 20. rokom života ako porucha správania či učenia. Priemerný vek nástupu HD je 30 až 50 rokov. Primeraná dĺžka trvania choroby je 17–20 rokov. Progresia ochorenia vedie nakoniec až k smrti (McClagan, Tabrizi, 2018). Klasickým znakom HD je chorea – nedobrovoľný svalový pohyb, ktorý sa najskôr vyskytuje v distálnych častiach končatín ako sú prsty na nohách, ale aj malé svaly tváre. Vyskytuje sa tiež nestabilná chôdza. Nežiaduce pohyby sa postupne rozširujú na všetky ostatné svaly. Postupne sa stáva ťažkým aj hovorenie či prehĺtanie. U všetkých pacientov sa rozvíja hypokinéza, akinéza a rigidita (Wexler, 2006). Všetky psychomotorické procesy sa spomaľujú, u pacientov dochádza k psychiatrickým poruchám a kognitívnemu poklesu. Najčastejšie vyskytujúcim sa príznakom je depresia sprevádzaná apatiou či agresívne správanie pacienta (Wheeler et al., 2003). Najmä v neskorších štádiách sa môže tiež objaviť psychóza a vo väčšine prípadov je sprevádzaná až vznikom demencie (van Duijn et al., 2007). Najčastejšou príčinou úmrtia býva zápal pľúc, po ňom nasleduje samovražda (Wexler, 2006). HD je autozómovo dominantné ochorenie spôsobené predĺženým opakovaním CAG sekvencií (36 a viac opakovaní) na krátkom ramene chromozómu 4p16.3 v géne pre HD. Čím dlhšie sa táto sekvencia nukleotidov opakuje, tým skôr sa choroba u pacienta prejaví. Napriek tomu, že je známa patogenéza HD, účinná liečba zatiaľ neexistuje. Súčasná liečba sa sústreďuje výlučne na tlmenie príznakov s cieľom zlepšiť kvalitu života pacienta (McClagan, Tabrizi, 2018).

Metabolomické štúdie pacientov trpiacich Huntingtonovou chorobou

Predchádzajúce štúdie pozorovali znížené AMK s rozvetveným reťazcom (valín, leucín a izoleucín) (Mochel et al., 2007) a karnitíny (Mochel et al., 2007, Unger et al., 2006, Cuturic et al., 2013), a naopak zvýšené odbúravanie mastných kyselín (glycerol a etylén-glykol) a produkty rozkladu nukleových kyselín (2-amino-n-butyrate) v krvnej plazme alebo sére pacientov s HD

(U n d e r w o o d et al., 2006). Okrem AMK s rozvetveným reťazcom boli tiež pozorované výrazne nižšie plazmatické hladiny taurínu, serotonínu a troch druhov PC (PCaeC36:0, lysoPC C20:30 a PCaeC34:0) (C h e n g et al., 2016). Tieto markery naznačujú niekoľko potenciálnych dráh zapojených do patogenézy HD. Poškodenie mozgu vyvoláva uvoľňovanie glycínu (Y a o et al., 2012). Glycín bol navrhnutý ako N-metyl-D-aspartát (NMDA) receptorový koagonista s aktivitou podobnou glutamátu (R e i l m a n n et al., 1997). Ukázalo sa, že mutant HTT (tract in the huntingtin, HTT) môže zvyšovať citlivosť striatálnych neurónov na NMDA receptormi sprostredkovanú cytotoxicitu (F e r n a n d e s, R a y m o n d, 2009). Pacienti s HD vykazujú zvýšené hladiny glycínu v krvnej plazme (R e i l m a n n et al., 1997) či CSF (N i c o l i et al., 1993). U myši s HD tie isté hladiny boli zvýšené v moči aj vo svaloch (T s a n g et al., 2006). Zvýšenie hladín glycínu je primárne dôsledkom mutantnej HTT alebo sekundárne neuronálneho poškodenia HD. To naznačuje možnú úlohu glycínu v patogenéze HD a tiež to, že glycínové väzbové miesto NMDA receptora by mohlo byť atraktívnym cieľom na vývoj liekov HD (C h e n g et al., 2016). V myšiacích HD modeloch boli pozorované mitochondriálne deficity, ktoré viedli k neefektívnemu prenosu elektrónov na produkciu ATP, a teda k zvýšenému energetickému výdaju celého tela katabolizáciou AMK a mastných kyselín ako alternatívnych zdrojov energie (v a n d e r B u r g et al., 2008). Preto pokles plazmatického taurínu a AMK u pacientov s HD môže byť výsledkom aktivácie kompenzačných mechanizmov, aby sa zabezpečil dostatočný prísun energetických substrátov do cyklu kyseliny citrónovej (M o c h e l et al., 2007, U n d e r w o o d et al., 2006). Taurín je najhojnejšou intracelulárnou AMK s obsahom síry (B o u c k e n o o g h e et al., 2006). Je zapojená v mnohých biologických dejoch ako napríklad antioxidantný účinok (B o u c k e n o o g h e et al., 2006), protizápalové procesy (S u n et al., 2012) či neuroprotektia (S u n et al., 2011). Nedostatok taurínu je spojený s úzkosťou, epilepsiou a depresiou. Suplementácia taurínu môže tieto príznaky zmierniť (K o n g et al., 2006). Existujú dôkazy, že oxidačné poškodenie a zápal neurónov hrajú dôležitú úlohu pri patogenéze HD (H s i a o et al., 2013), preto nízka hladina taurínu v plazme môže znamenať progresiu HD. Tiež sa ukázalo, že taurín je v HD potenciálne neuroprotektívny (T a d r o s et al., 2005). Štúdia H e r m a n n a kol. (H e r m a n n et al., 2019) popisuje viacero biologických ciest, zapojených do patológie

HD, vrátane metabolizmu tyrozínu, fenylalanínu a metabolizmu purínov. Metabolizmus tyrozínu, vrátane tyroxínu, L-DOPA a dopamínu, vykazuje najväčší vplyv na základe analýzy dráhy, a preto by mohli zohrávať hlavnú úlohu v progresii choroby. Preukázali sa znížené hladiny tyroxínu pacientov manifestujúcich HD v porovnaní s premanifestujúcimi jedincami. Nižšie hladiny tyroxínu u pacientov premanifestujúcich HD boli spojené s vyššou mierou závažnosti ochorenia prejavujúcou sa v najbližších 5 rokoch (K a l l i o l i a et al., 2015, A z i z et al., 2010). Metabolizmus tyrozínu je spoločným menovateľom rovnako pre AD a PD (K o r i et al., 2016). Hormóny štítnej žľazy, vrátane tyroxínu, sú syntetizované a uvoľňované štítnou žľazou a následne transportované do CNS (D r a t m a n et al., 1983). Podieľajú sa na regulácii homeostázy energie a sú dôležité pre normálne fungovanie mozgu. HTT divokého typu sa viaže na receptor tyroidového hormónu, nukleárny receptor pre jodovaný produkt tyroxínu a trijódtyronínu, čo môže byť dôvodom zmeny metabolizmu tyrozínu. Dopamín a L-DOPA sú súčasťou dopaminergnej dráhy metabolizmu tyrozínu, kde je dopamín produkovaný jeho prekursorom L-DOPA, ktorý sa ďalej syntetizuje z tyrozínu a fenylalanínu, z ktorých sa všetky produkty objavili u pacientov s HD v znížených hladinách, pričom miera ich zníženia súvisela so závažnosťou ochorenia (H e r m a n n et al., 2019). Tyrozín je esenciálna AMK, ktorá ľahko prechádza hematoencefalickou bariérou, a je prekursorom biosyntézy neurotransmiterov sympatikového nervového systému dopamínu, norepinefrínu a epinefrínu. L-fenylalanín je zase prekursor tyrozínu, čím sa stáva aj prekursorom týchto katecholamínových neurotransmiterov. Hyperaktivita sympatikového nervového systému je u pacientov s HD preukázaná (G r a h a m et al., 2016), preto zvýšená syntéza neurotransmiterov vedie k deplícii prekursorov tyrozínu a L-fenylalanínu vo frontálnej aj striatálnej oblasti (G r a h a m et al., 2016). Výrazné zmeny metabolizmu tyrozínu boli rovnako dokázané aj v post mortem tkanivách pacientov s HD (T a b r i z i et al., 2012, G r a h a m et al., 2016).

ZÁVER

Vďaka časovo nenáročnej a podrobnej analýze veľkého množstva dát sa metabolomika stáva sľubným nástrojom pre včasnú diagnostiku vyvíjajúcich sa neurodegeneratív-

nych ochorení. Navyše predstavuje vysoko individualizovaný prístup pre každého pacienta. Vyhodnocuje celé metabolické dráhy, vďaka čomu sa okrem stanovenia presnej diagnózy dokáže zvoliť cieľná liečba.

LITERATÚRA

1. ADVOKAT, C., PELLEGRIN, A. I. (1992): Excitatory amino acids and memory: evidence from research on Alzheimer's disease and behavioral pharmacology. *Neurosci. Biobehav. Rev.*, 16, 13–24.
2. ALAM, Z. I., JENNER, A., DANIEL, S. E., LEES, A. J., CAIRNS, N., MARSDEN, C. D., JENNER, P., HALLIWELL, B. (1997): Oxidative DNA damage in the parkinsonian brain: an apparent selective increase in 8-hydroxyguanine levels in substantia nigra. *J. Neurochem.*, 69, 1196–203.
3. AMANZADEH, M., MOGHADDASI, H., RABIEI, R., AMINI HARANDI, A., HAGHIGHI, H. (2019): Difficulties of Diagnosing Alzheimer's Disease: The Application of Clinical Decision Support Systems. *Archives of Advances in Biosciences*, 9, 47–54.
4. ARMSTRONG, M. J., LITVAN, I., LANG, A. E., BAK, T. H., BHATIA, K. P., BORRONI, B., BOXER, A. L., DICKSON, D. W., GROSSMAN, M., HALLETT, M., JOSEPHS, K. A., KERTESZ, A., LEE, S. E., MILLER, B. L., REICH, S. G., RILEY, D. E., TOLOSA, E., TRÖSTER, A. I., VIDAILHET, M., WEINER, W. J. (2013): Criteria for the diagnosis of corticobasal degeneration. *Neurology*, 80, 496–503.
5. ASCHERIO, A., LEWITT, P. A., XU, K., EBERLY, S., WATTS, A., MATSON, W. R., MARRAS, C., KIEBURTZ, K., RUDOLPH, A., BOGDANOV, M. B., SCHWID, S. R., TENNIS, M., TANNER, C. M., BEAL, M. F., LANG, A. E., OAKES, D., FAHN, S., SHOULSON, I., SCHWARZSCHILD, M. A. (2009): Urate as a predictor of the rate of clinical decline in Parkinson disease. *Arch. Neurol.*, 66, 1460–8.
6. ASSOCIATION, I., REDDY, P., MURRAY, S., LIU, W. (2013): Knowledge-Driven, Data-Assisted Integrative Pathway Analytics.
7. AZIZ, N. A., PIJL, H., FRÖLICH, M., ROELFSEMA, F., ROOS, R. A. (2010): Altered thyrotropic and lactotropic axes regulation in Huntington's disease. *Clin. Endocrinol. (Oxf)*, 73, 540-5.
8. BACHURIN, S., OXENKRUG, G., LERMONTOVA, N., AFANASIEV, A., BEZNOSKO, B., VANKIN, G., SHEVTZOVA, E., MUKHINA, T., SERKOVA, T. (1999): N-acetylserotonin, melatonin and their derivatives improve cognition and protect against beta-amyloid-induced neurotoxicity. *Ann. N. Y. Acad. Sci.*, 890, 155–66.
9. BIRKS, J. S., HARVEY, R. J. (2018): Donepezil for dementia due to Alzheimer's disease. *Cochrane Database Syst. Rev.*, 6, Cd001190.
10. BOLNER, A., PILLERI, M., DE RIVA, V., NORDERA, G. P. (2011): Plasma and urinary HPLC-ED determination of the ratio of 8-OHdG/2-dG in Parkinson's disease. *Clin. Lab.*, 57, 859-66.
11. BOUCKENOOGHE, T., REMACLE, C., REUSENS, B. (2006): Is taurine a functional nutrient? *Curr. Opin. Clin. Nutr. Metab. Care*, 9, 728–33.
12. BURNS, A., ILIFFE, S. (2009): Alzheimer's disease. *Bmj.*, 338, b158.
13. CALISSANO, P., MATRONE, C., AMADORO, G. (2009): Apoptosis and *in vitro* Alzheimer disease neuronal models. *Commun. Integr. Biol.*, 2, 163–9.
14. CIPRIANI, S., CHEN, X., SCHWARZSCHILD, M. A. (2010): Urate: a novel biomarker of Parkinson's disease risk, diagnosis and prognosis. *Biomark. Med.*, 4, 701–12.
15. CUTURIC, M., ABRAMSON, R. K., MORAN, R. R., HARDIN, J. W., FRANK, E. M., SELLERS, A. A. (2013): Serum carnitine levels and levocarnitine supplementation in institutionalized Huntington's disease patients. *Neurol. Sci.*, 34, 93–8.
16. CZECH, C., BERNDT, P., BUSCH, K., SCHMITZ, O., WIEMER, J., MOST, V., HAMPEL, H., KASTLER, J., SENN, H. (2012): Metabolite profiling of Alzheimer's disease cerebrospinal fluid. *PLoS One*, 7, e31501.
17. DE LAU, L. M., BRETELER, M. M. (2006): Epidemiology of Parkinson's disease. *Lancet Neurol.*, 5, 525–35.
18. DI STEFANO, G., MANERBA, M., VETTRAIANO, M. (2013): NAD metabolism and functions: a common therapeutic target for neoplastic, metabolic and neurodegenerative diseases. *Curr. Top Med. Chem.*, 13, 2918–29.
19. DRATMAN, M. B., CRUTCHFIELD, F. L., GORDON, J. T., JENNINGS, A. S. (1983): Iodothyronine homeostasis in rat brain during hypo- and hyperthyroidism. *Am. J. Physiol.*, 245, E185-93.
20. DUGGER, B. N., DICKSON, D. W. (2017): Pathology of Neurodegenerative Diseases. *Cold Spring Harb. Perspect. Biol.*, 9.
21. DUGGER, B. N., HENTZ, J. G., ADLER, C. H., SABBAGH, M. N., SHILL, H. A., JACOBSON, S., CAVINESS, J. N., BELDEN, C., DRIVER-DUNCKLEY, E., DAVIS, K. J., SUE, L. I., BEACH, T. G. (2014): Clinicopathological outcomes of prospectively followed normal elderly brain bank volunteers. *J. Neuropathol. Exp. Neurol.*, 73, 244–52.

22. EVIDENTE, V. G., ADLER, C. H., SABBAGH, M. N., CONNOR, D. J., HENTZ, J. G., CAVINESS, J. N., SUE, L. I., BEACH, T. G. (2011): Neuropathological findings of PSP in the elderly without clinical PSP: possible incidental PSP? *Parkinsonism Relat. Disord.*, 17, 365–71.
23. FERNANDES, H. B., RAYMOND, L. A. (2009): Frontiers in Neuroscience NMDA Receptors and Huntington's Disease. In VAN DONGEN, A. M. (ed.): *Biology of the NMDA Receptor*. Boca Raton (FL): CRC Press/Taylor & Francis Copyright© 2009, Taylor & Francis Group, LLC.
24. FRANCIS, P. T., PALMER, A. M., SNAPE, M., WILCOCK, G. K. (1999): The cholinergic hypothesis of Alzheimer's disease: a review of progress. *J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry*, 66, 137–47.
25. GEBREGIWORGIS, T., POWERS, R. (2012): Application of NMR metabolomics to search for human disease biomarkers. *Comb. Chem. High Throughput Screen.*, 15, 595–610.
26. GHASEMI, M., BROWN, R. H., JR. (2018): Genetics of Amyotrophic Lateral Sclerosis. *Cold Spring Harb. Perspect. Med.*, 8.
27. GMITTEROVÁ, K., HEINEMANN, U., GAWINECKA, J., VARGES, D., CIESIELCZYK, B., VALKOVIC, P., BENETIN, J., ZERR, I. (2009): 8-OHdG in cerebrospinal fluid as a marker of oxidative stress in various neurodegenerative diseases. *Neurodegener Dis.*, 6, 263–9.
28. GRAHAM, S. F., KUMAR, P. K., BJORNDahl, T., HAN, B., YILMAZ, A., SHERMAN, E., BAHADO-SINGH, R. O., WISHART, D., MANN, D., GREEN, B. D. (2016): Metabolic signatures of Huntington's disease (HD): (1)H NMR analysis of the polar metabolome in post-mortem human brain. *Biochim. Biophys. Acta*, 1862, 1675–84.
29. GRUNDKE-IQBAL, I., IQBAL, K., TUNG, Y. C., QUINLAN, M., WISNIEWSKI, H. M., BINDER, L. I. (1986): Abnormal phosphorylation of the microtubule-associated protein tau (tau) in Alzheimer cytoskeletal pathology. *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.*, 83, 4913–7.
30. HAN, W., SAPKOTA, S., CAMICOLI, R., DIXON, R. A., LI, L. (2017): Profiling novel metabolic biomarkers for Parkinson's disease using in-depth metabolomic analysis. *Mov. Disord.*, 32, 1720–1728.
31. HAVELUND, J. F., ANDERSEN, A. D., BINZER, M., BLAABJERG, M., HEEGAARD, N. H. H., STENAGER, E., FAERGEMAN, N. J., GRAMSBERGEN, J. B. (2017a): Changes in kynurenine pathway metabolism in Parkinson patients with L-DOPA-induced dyskinesia. *J. Neurochem.*, 142, 756–766.
32. HAVELUND, J. F., HEEGAARD, N. H. H., FAERGEMAN, N. J. K., GRAMSBERGEN, J. B. (2017b): Biomarker Research in Parkinson's Disease Using Metabolite Profiling. *Metabolites*, 7.
33. HERMAN, S., NIEMELÄ, V., EMAMI KHOONSARI, P., SUNDBLOM, J., BURMAN, J., LANDTBLUM, A.-M., SPJUTH, O., NYHOLM, D., KULTIMA, K. (2019): Alterations in the tyrosine and phenylalanine pathways revealed by biochemical profiling in cerebrospinal fluid of Huntington's disease subjects. *Scientific Reports*, 9, 4129.
34. HINZ, F. I., GESCHWIND, D. H. (2017): Molecular Genetics of Neurodegenerative Dementias. *Cold Spring Harb. Perspect. Biol.*, 9.
35. HIRAYAMA, M., NAKAMURA, T., WATANABE, H., UCHIDA, K., HAMA, T., HARA, T., NIIMI, Y., ITO, M., OHNO, K., SOBUE, G. (2011): Urinary 8-hydroxydeoxyguanosine correlate with hallucinations rather than motor symptoms in Parkinson's disease. *Parkinsonism Relat. Disord.*, 17, 46–9.
36. HSIAO, H. Y., CHEN, Y. C., CHEN, H. M., TU, P. H., CHERN, Y. (2013): A critical role of astrocyte-mediated nuclear factor- κ B-dependent inflammation in Huntington's disease. *Hum. Mol. Genet.*, 22, 1826–42.
37. CHANG, K. H., CHENG, M. L., TANG, H. Y., HUANG, C. Y., WU, Y. R., CHEN, C. M. (2018): Alternations of Metabolic Profile and Kynurenine Metabolism in the Plasma of Parkinson's Disease. *Mol. Neurobiol.*, 55, 6319–6328.
38. CHENG, M. L., CHANG, K. H., WU, Y. R., CHEN, C. M. (2016): Metabolic disturbances in plasma as biomarkers for Huntington's disease. *J. Nutr. Biochem.*, 31, 38–44.
39. JACK, C. R., JR., KNOPMAN, D. S., JAGUST, W. J., SHAW, L. M., AISEN, P. S., WEINER, M. W., PETERSEN, R. C., TROJANOWSKI, J. Q. (2010): Hypothetical model of dynamic biomarkers of the Alzheimer's pathological cascade. *Lancet Neurol.*, 9, 119–28.
40. JANKOVIC, J. (2003): Pathophysiology And Clinical Assessment Of Parkinsonian Symptoms And Signs. *Handbook of Parkinson's disease*.
41. JANKOVIC, J. (2008): Parkinson's disease: clinical features and diagnosis. *J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry*, 79, 368–76.
42. JARRETT, J. T., BERGER, E. P., LANSBURY, P. T., JR. (1993): The carboxy terminus of the beta amyloid protein is critical for the seeding of amyloid formation: implications for the pathogenesis of Alzheimer's disease. *Biochemistry*, 32, 4693–7.
43. JOHNSON, K. A., SCHULTZ, A., BETENSKY, R. A., BECKER, J. A., SEPULCRE, J., RENTZ, D., MORMINO, E., CHHATWAL, J., AMARIGLIO, R., PAPP, K., MARSHALL, G., ALBERS, M., MAURO, S., PEPIN, L., ALVERIO, J., JUDGE, K., PHILIOSSAINT, M.,

- SHOUP, T., YOKELL, D., DICKERSON, B., GOMEZ-ISLA, T., HYMAN, B., VASDEV, N., SPERLING, R. (2016): Tau positron emission tomographic imaging in aging and early Alzheimer disease. *Ann. Neurol.*, 79, 110–9.
44. KALLIOLIA, E., SILAJDŽIĆ, E., NAMBRON, R., COSTELLOE, S. J., MARTIN, N. G., HILL, N. R., FROST, C., WATT, H. C., HINDMARSH, P., BJÖRKQVIST, M., WARNER, T. T. (2015): A 24-Hour Study of the Hypothalamo-Pituitary Axes in Huntington's Disease. *PLoS One*, 10, e0138848.
45. KIKUCHI, A., TAKEDA, A., ONODERA, H., KIMPARA, T., HISANAGA, K., SATO, N., NUNOMURA, A., CASTELLANI, R. J., PERRY, G., SMITH, M. A., ITOYAMA, Y. (2002): Systemic increase of oxidative nucleic acid damage in Parkinson's disease and multiple system atrophy. *Neurobiol. Dis.*, 9, 244–8.
46. KONG, W. X., CHEN, S. W., LI, Y. L., ZHANG, Y. J., WANG, R., MIN, L., MI, X. (2006): Effects of taurine on rat behaviors in three anxiety models. *Pharmacol. Biochem. Behav.*, 83, 271–6.
47. KORI, M., AYDIN, B., UNAL, S., ARGAS, K. Y., KAZAN, D. (2016): Metabolic Biomarkers and Neurodegeneration: A Pathway Enrichment Analysis of Alzheimer's Disease, Parkinson's Disease, and Amyotrophic Lateral Sclerosis. *OmicS*, 20, 645–661.
48. LI, N. J., LIU, W. T., LI, W., LI, S. Q., CHEN, X. H., BI, K. S., HE, P. (2010): Plasma metabolic profiling of Alzheimer's disease by liquid chromatography/mass spectrometry. *Clin. Biochem.*, 43, 992–7.
49. MCCOLGAN, P., TABRIZI, S. J. (2018): Huntington's disease: a clinical review. *Eur. J. Neurol.*, 25, 24–34.
50. MENDEZ, M. F. (2012): Early-onset Alzheimer's disease: nonamnestic subtypes and type 2 AD. *Arch. Med. Res.*, 43, 677–85.
51. MOCHEL, F., CHARLES, P., SEGUIN, F., BARRITAU, J., COUS-SIEU, C., PERIN, L., LE BOUC, Y., GERVAIS, C., CARCELAIN, G., VASSAULT, A., FEINGOLD, J., RABIER, D., DURR, A. (2007): Early energy deficit in Huntington disease: identification of a plasma biomarker traceable during disease progression. *PLoS One*, 2, e647.
52. MORRIS, M. C., EVANS, D. A., BIENIAS, J. L., SCHERR, P. A., TANGNEY, C. C., HEBERT, L. E., BENNETT, D. A., WILSON, R. S., AGGARWAL, N. (2004): Dietary niacin and the risk of incident Alzheimer's disease and of cognitive decline. *J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry*, 75, 1093–9.
53. NAGESH BABU, G., GUPTA, M., PALIWAL, V. K., SINGH, S., CHATTERJI, T., ROY, R. (2018): Serum metabolomics study in a group of Parkinson's disease patients from northern India. *Clin. Chim. Acta*, 480, 214–219.
54. NESTOR, P. J., SCHELTENS, P., HODGES, J. R. (2004): Advances in the early detection of Alzheimer's disease. *Nat. Med.*, 10 Suppl, S34–41.
55. NICOLI, F., VION-DURY, J., MALOTEAUX, J. M., DELWAIDE, C., CONFORT-GOUNY, S., SCIAKY, M., COZZONE, P. J. (1993): CSF and serum metabolic profile of patients with Huntington's chorea: a study by high resolution proton NMR spectroscopy and HPLC. *Neurosci. Lett.*, 154, 47–51.
56. REILMANN, R., ROLF, L. H., LANGE, H. W. (1997): Huntington's disease: N-methyl-D-aspartate receptor coagonist glycine is increased in platelets. *Exp. Neurol.*, 144, 416–9.
57. RIZZO, G., COPETTI, M., ARCUTI, S., MARTINO, D., FONTANA, A., LOGROSCINO, G. (2016): Accuracy of clinical diagnosis of Parkinson disease: A systematic review and meta-analysis. *Neurology*, 86, 566–76.
58. RODRÍGUEZ, J. J., NORISTANI, H. N., VERKHRATSKY, A. (2012): The serotonergic system in ageing and Alzheimer's disease. *Prog. Neurobiol.*, 99, 15–41.
59. ROEDE, J. R., UPPAL, K., PARK, Y., LEE, K., TRAN, V., WALKER, D., STROBEL, F. H., RHODES, S. L., RITZ, B., JONES, D. P. (2013): Serum metabolomics of slow vs. rapid motor progression Parkinson's disease: a pilot study. *PLoS One*, 8, e77629.
60. RUDDICK, J. P., EVANS, A. K., NUTT, D. J., LIGHTMAN, S. L., ROOK, G. A., LOWRY, C. A. (2006): Tryptophan metabolism in the central nervous system: medical implications. *Expert Rev. Mol. Med.*, 8, 1–27.
61. SAMAKASHVILI, S., IBÁÑEZ, C., SIMÓ, C., GIL-BEA, F. J., WINBLAD, B., CEDAZO-MÍNGUEZ, A., CIFUENTES, A. (2011): Analysis of chiral amino acids in cerebrospinal fluid samples linked to different stages of Alzheimer disease. *Electrophoresis*, 32, 2757–64.
62. SATO, S., MIZUNO, Y., HATTORI, N. (2005): Urinary 8-hydroxydeoxyguanosine levels as a biomarker for progression of Parkinson disease. *Neurology*, 64, 1081–3.
63. SEELEY, W. W. (2017): Mapping Neurodegenerative Disease Onset and Progression. *Cold Spring Harb. Perspect. Biol.*, 9.
64. SELKOE, D. J. (2001): Alzheimer's disease: genes, proteins, and therapy. *Physiol. Rev.*, 81, 741–66.
65. SHAO, Y., LE, W. (2019): Recent advances and perspectives of metabolomics-based investigations in Parkinson's disease. *Molecular Neurodegeneration*, 14, 3.
66. SCHWARZSCHILD, M. A., SCHWID, S. R., MAREK, K., WATTS, A., LANG, A. E., OAKES, D., SHOULSON, I., ASCHERIO, A., HYSON, C., GORBOLD, E., RUDOLPH, A., KIEBURTZ, K., FAHN, S., GAUGER, L., GOETZ, C., SEIBYL, J., FORREST, M.,

- ONDRASIK, J. (2008):** Serum urate as a predictor of clinical and radiographic progression in Parkinson disease. *Arch. Neurol.*, 65, 716–23.
- 67. SUN, M., GU, Y., ZHAO, Y., XU, C. (2011):** Protective functions of taurine against experimental stroke through depressing mitochondria-mediated cell death in rats. *Amino Acids*, 40, 1419–29.
- 68. SUN, M., ZHAO, Y., GU, Y., XU, C. (2012):** Anti-inflammatory mechanism of taurine against ischemic stroke is related to down-regulation of PARP and NF- κ B. *Amino Acids*, 42, 1735–47.
- 69. SUZUKI, T., OISHI, M., MARSHAK, D. R., CZERNIK, A. J., NAIRN, A. C., GREENGARD, P. (1994):** Cell cycle-dependent regulation of the phosphorylation and metabolism of the Alzheimer amyloid precursor protein. *EMBO J.*, 13, 1114–22.
- 70. TABRIZI, S. J., REILMANN, R., ROOS, R. A., DURR, A., LEAVITT, B., OWEN, G., JONES, R., JOHNSON, H., CRAUFURD, D., HICKS, S. L., KENNARD, C., LANDWEHRMEYER, B., STOUT, J. C., BOROWSKY, B., SCAHILL, R. I., FROST, C., LANGBEHN, D. R. (2012):** Potential endpoints for clinical trials in premanifest and early Huntington's disease in the TRACK-HD study: analysis of 24 month observational data. *Lancet Neurol.*, 11, 42–53.
- 71. TADROS, M. G., KHALIFA, A. E., ABDEL-NAIM, A. B., ARAFA, H. M. (2005):** Neuroprotective effect of taurine in 3-nitropropionic acid-induced experimental animal model of Huntington's disease phenotype. *Pharmacol. Biochem. Behav.*, 82, 574–82.
- 72. TANG, Z., LIU, L., LI, Y., DONG, J., LI, M., HUANG, J., LIN, S., CAI, Z. (2016):** Urinary Metabolomics Reveals Alterations of Aromatic Amino Acid Metabolism of Alzheimer's Disease in the Transgenic CRND8 Mice. *Curr. Alzheimer Res.*, 13, 764–76.
- 73. TODD, S., BARR, S., ROBERTS, M., PASSMORE, A. P. (2013):** Survival in dementia and predictors of mortality: a review. *Int. J. Geriatr. Psychiatry*, 28, 1109–24.
- 74. TREZZI, J. P., GALOZZI, S., JAEGER, C., BARKOVITS, K., BROCKMANN, K., MAETZLER, W., BERG, D., MARCUS, K., BETSOU, F., HILLER, K., MOLLENHAUER, B. (2017):** Distinct metabolomic signature in cerebrospinal fluid in early parkinson's disease. *Mov. Disord.*, 32, 1401–1408.
- 75. TSANG, T. M., WOODMAN, B., MCLOUGHLIN, G. A., GRIFFIN, J. L., TABRIZI, S. J., BATES, G. P., HOLMES, E. (2006):** Metabolic characterization of the R6/2 transgenic mouse model of Huntington's disease by high-resolution MAS 1H NMR spectroscopy. *J. Proteome Res.*, 5, 483–92.
- 76. UNDERWOOD, B. R., BROADHURST, D., DUNN, W. B., ELLIS, D. I., MICHELL, A. W., VACHER, C., MOSEDALE, D. E., KELL, D. B., BARKER, R. A., GRAINGER, D. J., RUBINSZTEIN, D. C. (2006):** Huntington disease patients and transgenic mice have similar pro-catabolic serum metabolite profiles. *Brain*, 129, 877–86.
- 77. VAN DER BRUG, M. P., SINGLETON, A., GASSER, T., LEWIS, P. A. (2015):** Parkinson's disease: From human genetics to clinical trials. *Sci. Transl. Med.*, 7, 205ps20.
- 78. VAN DER BURG, J. M., BACOS, K., WOOD, N. I., LINDQVIST, A., WIERUP, N., WOODMAN, B., WAMSTEEKER, J. I., SMITH, R., DEIERBORG, T., KUCHAR, M. J., BATES, G. P., MULDER, H., ERLANSON-ALBERTSSON, C., MORTON, A. J., BRUNDIN, P., PETERSÉN, A., BJÖRKQVIST, M. (2008):** Increased metabolism in the R6/2 mouse model of Huntington's disease. *Neurobiol. Dis.*, 29, 41–51.
- 79. VAN DUJIN, E., KINGMA, E. M., VAN DER MAST, R. C. (2007):** Psychopathology in verified Huntington's disease gene carriers. *J. Neuropsychiatry Clin. Neurosci.*, 19, 441–8.
- 80. WEXLER, A. 2006.** Huntington disease. *J R Soc Med*, 99, 53.
- 81. WHEELOCK, V. L., TEMPKIN, T., MARDER, K., NANCE, M., MYERS, R., ZHAO, H., KAYSON, E., ORME, C., SHOULSON, I. (2003):** Predictors of nursing home placement in Huntington Disease. *Neurology*, 60, 998–1001.
- 82. YAO, W., JI, F., CHEN, Z., ZHANG, N., REN, S. Q., ZHANG, X. Y., LIU, S. Y., LU, W. (2012):** Glycine exerts dual roles in ischemic injury through distinct mechanisms. *Stroke*, 43, 2212–20.